

ТОРТУВ ТАРМОҒИНИНГ ИНДУКЦИЯЛАНГАН КУЧЛАНИШИ ВА УНИ ЁНДОШ ЛИНИЯЛАРГА ЭЛЕКТРОМАГНИТ ТАЪСИРИНИ КАМАЙТИРИШ УСУЛЛАРИ

Амиров Султон Файзуллаевич
Ахмедова Фируза Анваровна

Тошкент давлат транспорт университети

Аннотация Мақолада кучланиш остида бўлган линия таъсирдан ёндош ўчирилган линияда ҳосил бўлувчи индукцияланган кучланишлар электростатик ва электромагнит таъсирнинг тақсимланиш диаграммасига таъсир этувчи омиллар ҳамда уларни бартараф этиш учун махсус чоратadbирларни қўллаш тадқиқ этилган. Индукцияланган кучланишнинг электростатик таъсирдан ҳосил бўлган кучланишни ўчирилган линияни ҳеч бўлмаганда бир жойидан ерлаш орқали бартараф этиш, электромагнит таъсирлар қийматини эса сўрувчи ва редуцион трансформаторлар, разрядниклар ҳамда дроссел трансформаторни ўрнатиш орқали маълум қийматгача камайитириш мумкинлиги асосланган.

Калим сўзлар: индукцияланган кучланиш, электростатик таъсир, электромагнит таъсир, сўрувчи трансформаторлар, редуцион трансформатор, қайтувчи сим.

Аннотация В статье исследованы влияющие факторы от воздействия линии под напряжением на диаграмму распределения электростатических и электромагнитных составляющих индуцированного напряжения, генерируемая на отключенной линии, а также применение специальных мер по их устранению. Обоснована возможность устранения индуцированного напряжения, возникающее от влияния электростатических составляющих индуцированного напряжения, путем заземления по меньшей мере одного места отключенной линии и уменьшения значения электромагнитного влияния до определенного значения за счет установки отсасывающих и

редукционных трансформаторов, а также разрядников и дроссельных трансформаторов.

Ключевые слова: индуцированное напряжение, электростатическое влияние, электромагнитное влияние, отсасывающие трансформаторы, редукционный трансформатор, обратный провод.

Электр энергия узатиш линияларидаги мавжуд кучланишга боғлиқ бўлмаган ҳолда ёндош линиялар таъсиридан шундай кучланиш ҳосил бўладики, бу кучланиш ёндош линия таъсиридан юзага келувчи кучланиш ёки индукцияланган кучланиш деб аталади.

Ушбу омилларга боғлиқ равишда электр қурилмаларидан фойдаланишдаги техник хавфсизлик қоидаларида электр энергия узатиш линияларига хизмат кўрсатиш вақтидаги хавфсизликни таъминлаш чоратадбирлари белгилаб берилади. Шунингдек, ерлаш индукцияланган кучланишнинг тармоқдан узилган симга таъсирини 25 вольт кучланишдан паст қийматга туширишга ёрдам бермаган ҳолатлар учун химоя чоралари алоҳида бандларда белгиланади.

Шундай бўлсада, вақти-вақти билан электр энергия узатиш линияларига хизмат кўрсатувчи ишчиларнинг индукцияланган кучланиш сабабли электр токидан жароҳатланиш ҳолатлари учраб туради. Бундай вазиятлар индукцияланган кучланишнинг қандай келиб чиқиши, моҳияти ва асл табиатини тушунмасликдан содир бўлади. Ҳар қандай ҳолатда ҳам хавф мавжуд бўлади, чунки ўчирилган линия барча талаблар бўйича ерланган бўлса ҳам ёндош линиядан индукцияланган кучланиш таъсир қилаётган симга тегиш электр токи билан жароҳатланишга олиб келиши мумкин. Ушбу ҳолатнинг моҳияти шундаки, ҳар қандай электр энергия узатиш линияси доимий равишда унга параллел ўтувчи ёндош линиянинг индуктив таъсирида бўлганлиги учун ҳам унда индукцияланган кучланиш ҳосил бўлади.

Линиялар орасидаги электромагнит майдони ўзаро таъсирлашганда ҳосил бўладиган индукцияланган кучланишнинг қиймати ишчи кучланиш қийматига ҳамда линия фаза симлари орасидаги масофага, бундан ташқари ушбу симларнинг параллел жойлашиш узунлигига ҳам боғлиқ бўлади. Ҳар бир линияда икки ташкил этувчилардан иборат, яъни электростатик ва электромагнит таъсирлардан ҳосил бўлувчи потенциал пайдо бўлади.

Электростатик таъсир – бу биринчи ташкил этувчи ҳисобланиб, ушбу ташкил этувчининг таъсирдан ўчирилган линияда ҳосил бўлувчи индукцияланган кучланиши ёндош линиядан таъсир қилаётган электромагнит майдон қийматига боғлиқ. Индукцияланган кучланишнинг қиймати барча техник фойдаланиш қоидаларига амал қилинганда ҳам линияга параллел жойлашган таъсир этувчи ёндош линия кучланишига боғлиқ бўлади. Ўчирилган электр энергия узатиш линиясидаги индукцияланган кучланиш линиянинг бутун узунлиги бўйича бир хил қийматда бўлади ва у қуйидаги ифода орқали аниқланади:

$$U_3 = k \cdot U_{т.э.},$$

бу ерда k - линиянинг сиғим боғлиқлик коэффиценти; $U_{т.э.}$ – таъсир этувчи ёндош линиянинг ишчи кучланиши; U_3 - электростатик индукцияланган кучланиш.

Индукцияланган кучланишнинг тақсимланиш диаграммаси 1-расмда келтирилган.

1-расм. Индукцияланган кучланишнинг тақсимланиш диаграммаси

Ўчирилган линия ҳеч бўлмаганда бир жойдан ерланганда индукцияланган кучланишнинг электростатик ташкил этувчиси таъсирдан ҳосил бўлган кучланиш қийматини бутун линия бўйлаб хавфсиз қийматга

тушириш ёки электростатик ташкил этувчининг ёндош линияга таъсирини бутунлай бартараф этиш мумкин. Ўчирилган ва линия охири ерланган электр энергия узатиш линиясига хизмат кўрсатиш вақтида техника хавфсизлиги коидаларига асосан иш олиб борилаётган жойдан ҳам ерлатиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Индукцияланган кучланишнинг электромагнит ташкил этувчиси электростатик ташкил этувчидан ўзининг таъсир механизми билан фарқ қилади. Электромагнит ташкил этувчидан ҳосил бўлган индукцияланган кучланиш таъсир этувчи линиядаги тегишли фаза симлари токининг магнит майдони таъсири билан асосланади. Шундай қилиб, ўчирилган линияда ҳосил бўлувчи индукцияланган кучланишнинг электр юритувчи куч (ЭЮК) қиймати қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

$$E_{и} = M \cdot L \cdot I_{т.э.},$$

бу ерда M - линиянинг индуктив боғлиқлик коэффициенти; L – параллел жойлашган линия узунлиги; $I_{т.э.}$ - таъсир этувчи линия токи.

Ушбу ифодада кўрилатган линияни индуктив боғлиқлик коэффициентининг қиймати ўзгармас, лекин ЭЮКнинг қиймати параллел жойлашган линия участкаси узунлиги билан белгиланади. Шунингдек, таъсир қилувчи линиядаги кучланишнинг қиймати эмас, балки юклама токи қийматининг аҳамияти катта. Линия бошидан x нуқтада ерга нисбатан ҳосил бўладиган кучланиш қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

$$U = -\frac{E_{и} \cdot x}{L} + \frac{E_{и}}{2},$$

бу ерда $E_{и}$ – индукцияланган ЭЮК; L – параллел жойлашган линия узунлиги; x - линия бошидан x нуқтагача бўлган оралиқ масофа.

Ифодадан маълумки, индукцияланган кучланишнинг электромагнит ташкил этувчиси таъсиридан ҳосил бўлган кучланиш – линия бошида $+\frac{E_{и}}{2}$ га, линия ўртасида 0 га, линия охирида эса $-\frac{E_{и}}{2}$ га тенг бўлади. Линия сими ердан

индукцияланганда бир ёки бир нечта нуқтадан ерланганда индукцияланган кучланишнинг электромагнит ташкил этувчиси таъсирдан ҳосил бўлган кучланишнинг қиймати ўзгармайди.

Ерланган нуқталар сонининг ошиши фақатгина линиядаги нол потенциал нуқталарнинг силжишига олиб келиши мумкин холос. Индукцияланган кучланиш электромагнит ташкил этувчисининг бундай хусусияти техника хавфсизлик қоидаларида батафсил асослаб берилган.

2-расмда келтирилган диаграммалардан маълумки, индукцияланган кучланишнинг электромагнит ташкил этувчиси таъсирдан ҳосил бўлган потенциалнинг ўчирилган линияда тақсимланиши ерлашнинг жойлашиш нуқтасига боғлиқ. Агар электр энергия узатиш линияси битта нуқтадан ерланган бўлса, индукцияланган потенциалнинг нол нуқтаси ерланган нуқта билан устма-уст тушади. Ушбу диаграммалар, линияга хизмат кўрсатаётган ишчилар учун потенциал хавфни асослаб беради, яъни агар таъмирлаш ишлари бир вақтда электр энергия узатиш линиясининг бир ёки бир нечта жойида амалга оширилаётган ҳолатда бир нуқтада ерланган бўлса линия индукцияланган кучланишнинг электромагнит ташкил этувчиси таъсирида ҳосил бўлган ЭЮК таъсири остида қолади. Агар бригадалардан бири C ерланган нуқтада иш олиб бораётган бўлса, у ердаги кучланиш қиймати нолга тенг бўлади. Иккинчи, яъни D нуқтадаги иш жойи ҳам ерланганда нол потенциалнинг нуқтаси D ва C нуқталари орасида жойлашади. Ушбу ҳолатда D ва C нуқталар орасидаги кучланишлар хавфсиз қийматдан ошиб кетиб, инсонлар ҳаётига хавф туғдириши мумкин.

Электр энергия узатиш линиясидан индукцияланган кучланиш таъсирида бўлган ажратгичларга ҳам юқоридаги ҳолатга ўхшаш жараён юз беради. Ажратгич линия томонидан ерланган бўлиши шарт, агар бу ерланиш хизмат кўрсатилаётган линия учун ягона бўлса, ишчилар хавфсизлиги тўлиқ таъминланади.

Акс ҳолда, масалан, хизмат кўрсатилаётган линиянинг кейинги охирида жойлашган нимстанцияда яна бир ерланиш ўрнатилган бўлса, иш бажарилиш нуқтасида индукцияланган кучланиш масимум қийматгача ошиб кетиши ва ишчилар хавф остида қолиши мумкин.

2-расм. Индукцияланган кучланишнинг турли ерлаш нуқталарига нисбатан тақсимланиш диаграммаси

Хизмат кўрсатилаётган линияни бир бирига боғлиқ бўлмаган бир нечта участкаларга бўлиш ва уларга алоҳида-алоҳида хизмат кўрсатиш, кейин эса кетма-кет қайта қўшиш орқали ишга тушириш ҳам мумкин. Ушбу ҳолат кўшимча харажатларни талаб этсада инсонлар хавфсизлиги учун хизмат қилади. Кучланиш остида ишланганда эса бир вақтнинг ўзида бир нечта бригада битта линияга хизмат кўрсатиши мумкин.

Бригада учун иш жойини тайёрлаш жараёнида фаза симларининг химоявий ерланганлигига алоҳида эътибор берилади ва уларнинг уланиш контактлари текширилади.

Агар фаза симларининг ерлагич мосламаси билан алоқаси йўқолиб қолса, нол потенциал нуқтаси шу заҳотиёқ бошқа жойга силжийди ва иш жойи индукцияланган кучланиш таъсири остида қолади ҳамда ишчилар ҳаётига

хавф туғилади. Шунинг учун ҳам ишончлилик учун доимо икки томондан химоявий ерлаш мосламасини ўрнатиш лозим.

Индукцияланган кучланиш электромагнит ташкил этувчисининг максимал қисми линиянинг ўзаро таъсир участкаси чегараларига, қисман эса ўчирилган ажратгичларга тўғри келади. Берилган нуқталарда, яъни ажратгичнинг ерловчи шиналарининг тушиш қисмида ёки нимстанциядан ҳисобланганда биринчи таянчида линиянинг икки охири ерланган ҳолатда ўлчаш ишлари олиб борилади. Ўлчаш ишларида мос равишда ўлчаш чегараси 500-1000 вольтгача бўлган вольтметрлардан фойдаланилади.

Таъсир этувчи линиянинг максимал токи аниқ бўлганда, жорий режимдаги ўлчашлардан сўнг индукцияланган кучланишнинг максимал қийматини қуйидаги формула ёрдамида ҳисоблаб топиш мумкин:

$$U_m = U \cdot \frac{I_m}{I_{т.э.}}$$

бу ерда U – ўлчанган индукцияланган ЭЮК; $I_{т.э.}$ – таъсир этувчи линия токи; I_m – таъсир этувчи линиянинг максимал токи.

Ҳозирги кунда юқорида келтирилган қарашлардан келиб чиқиб, ёндош линия таъсирида юзага келувчи индукцияланган кучланишлардан химоялаш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Электрлашган темир йўллар электр таъминоти тизимида контакт тармоғи индукцияланган кучланишининг ёндош линияларга электромагнит таъсирини симларни ўзаро бир бирига чатиштириш, разрядниклар, чекловчи фильтрлар ва редукцион трансформаторларни ўрнатиш орқали камайтириш мумкин. Бундан ташқари қўшни линияларни тортув тармоғидан узоқда жойлаштириш ва алоқа линиялари учун экранлаштирилган кабеллардан фойдаланиш орқали ҳам индукцияланган кучланиш таъсирини камайтириш мумкин.

Ёндош линия электромагнит таъсиридан химоя қилишнинг актив ва пасив усуллари мавжуд бўлиб, актив усул сўрувчи трансформатор (СТ)ларни ўрнатиш орқали амалга оширилади. СТлар орқали ёндош линияларни

электромагнит таъсирдан ҳимоя қилишда ёндош линияларнинг сони қанча кўп бўлса, ҳимоялаш шунча юқори даражада амалга оширилиши лозим. СТларни ўрнатишдан мақсад рельсларни экранлаш таъсирини ошириш ҳисобланади ва ушбу вазиятда қўшни линияларга нисбатан контакт тармоғининг электромагнит таъсири 2 мартагача камаяди. Натижада контакт тармоғи ва рельс орасидаги ўзаро алоқа оширилади.

Контакт тармоғи ва рельс орасидаги ўзаро алоқа махсус сўрувчи трансформаторларни ўрнатиш орқали амалга оширилганда СТлар юклама токини рельс бўйлаб оқишга мажбур қилади. 3-расмда СТлар ўрнатилишининг икки хил варианты келтирилган.

СТларнинг трансформция коэффиценти бирга тенг ёки бирга яқин бўлади. СТларнинг ишлаш режими ток трансформаторга ўхшаш қисқа туташин режимига яқин бўлади. 3-расмдаги иккита схемада келтирилган трансформаторлар чулғамларидаги ток ўзаро қарама-қарши фазали бўлиб, чулғамлардаги кучланишларнинг қиймати унчалик катта бўлмайди.

3-расм. Қайтувчи сим мавжуд бўлмаган а) ва қайтувчи сим мавжуд бўлган б) ҳолатлар учун сўрувчи трансформаторларнинг ўрнатилиш вариантлари

4а-расмда участкада битта электровоз ва учта СТлар мавжуд ҳамда рельслар ўзаро ажратилган ҳолат учун СТлар гуруҳининг ишлаш жараёни, контакт тармоғи ва рельс бўйлаб ток тарқалиш графиклари келтирилган. 4б-

расмда эса участкада учта электровоз ва учта СТлар мавжуд ҳолат учун СТлар гуруҳининг ишлаш жараёни, контакт тармоғи, рельс ва қайтувчи сим бўйлаб ток тарқалиш графикалари келтирилган.

4-расм. Сўрувчи трансформаторларни ўрнатилиши а) ва контакт тармоғи б), рельс в) ҳамда қайтувчи сим г) лардаги тоқларнинг тарқалиш графиги

Рельс бўйлаб тоқнинг тарқалиш графигидан шуни хулоса қилиш мумкинки, СТли линияда СТ ўрнатилмаган линияга нисбатан тоқнинг қиймати анча катта ва рельснинг экранловчи таъсири жуда кучли бўлади.

Юқори частотали занжирларнинг ёндош линияларга нисбатан электромагнит таъсирини камайтириш учун дренажли катушкалардан фойдаланилади (5-расм). Дренажли катушкалар ферромагнит ўзакка ўралган бир хил иккита ярим чулғамдан ташкил топган бўлади ва ушбу схемада асосий ҳимоя элементи сифатида вентилли разрядниклар ишлатилади. Разрядниклар дроссел-трансформаторнинг ўрта нуктаси орқали ерланади ва электр жиҳозларни тортув тармоғидаги қисқа туташувлар таъсиридан ҳимоя қилиш учун эса ВК-220 узгич қурилмаси ўрнатилади.

5-расм. Дроссел трансформаторининг қўлланилиши

Электрлашган темир йўлларнинг хавфли электромагнит таъсирларидан кабел линияларини химоя қилишда редуцион трансформаторлардан фойдаланилади (6-расм). Ушбу усул ёндош линия электромагнит таъсиридан химоя қилишнинг пассив усуллари таркибига киритилади. Ушбу усулда кабеллар қобиғининг экранлаш коэффициентини ошириш ҳисобига ёндош линияларнинг алоқа линияларига нисбатан электромагнит таъсири камайтирилади. Яъни кабел қобиғининг индуктив қаршилиги оширилганда унинг экранлаш таъсири ҳам ошади.

6-расм. Редуцион трансформаторнинг ўрнатилиши

Галваник бир бирига боғлиқ бўлмаган икки симли алоқа линияларини трансформаторлар ёрдамида маълум участкаларга ажратиш орқали ёндош линияларнинг хавфли ва халақит электромагнит таъсирларни камайтиришга эришиш мумкин (7-расм). Ушбу усулда алоқа линиялари n та трансформатор ёрдамида маълум участкаларга ажратилади. Ушбу ҳолатда тортув

тармоғининг алоқа линияларига нисбатан хавфли магнит майдон таъсирини n мартагача камайтиришга эришиш мумкин.

7-расм. Бўлувчи трансформаторларнинг қўлланилиши

Тортув тизими таъсирдан юзага келувчи кучланиш ва ундан ҳимоялаш чора-тадбирларини тадқиқ этиш орқали қуйидаги хулоса ва натижалар олинди:

Ўлчаш ишларини бажариш вақтида хавфсизлик чораларини ёддан чиқармаслик ва уловчи симлар, ажратгич рамаси ҳамда вольтметрнинг ўзи ҳам кучланиш остида бўлиши мумкинлигини инобатга олиш лозим. Хавфсиз иш жараёнини ташкил қилиш учун энг аввало ўлчаш схемасини йиғиб олиш ва ундан кейингина манбага улаш ҳамда уловчи симлар изоляциясини минимал 1000 вольт кучланишга бардошли эканлигини текширишлари талаб этилади. Иш жараёнида тортиш тизимига хизмат кўрсатувчи ишчилар диэлектрик қўлқоплар ва этикларда бўлиши шарт. Натижада контакт тармоғи электр жиҳозлари ва қурилмаларига хизмат кўрсатувчи ишчи-ходимларнинг хавфсизлиги таъминланади;

ёндош линияларни тортув тизимининг электромагнит таъсирларидан ҳимоялашда сўрувчи трансформаторлардан фойдаланилганда қайтувчи сими мавжуд бўлмаган ҳолатда улар орасидаги масофани 1.5 км ва қайтувчи сими мавжуд бўлганда эса 4.5 км қилиб танлаб олиш лозимлиги аниқланди. Натижада тортув тизимининг ёндош линияларга нисбатан электромагнит таъсирини 4-10 мартагача камайишига эришилади;

контакт тармоғини алоқа линияларига нисбатан электромагнит таъсирини камайтириш учун махсус изоляцияли ва ўтказувчанлиги юқори бўлган зирхли кабеллардан фойдаланиш ҳамда таъсир этувчи кучланишни керакли даражагача камайтириш учун магистрал кабел линияларини контакт тармоғидан 25-100 м узоқликда жойлаштириш мақсадга мувофиқлиги аниқланди. Натижада алоқа кабелларига таъсир этувчи ҳалақитларнинг камайишига эришилади;

редукцион трансформаторларни ҳар 5-10 км да ўрнатиш орқали кабел линияларини тортув тизимининг хавфли электромагнит таъсирларидан ҳимоя қилиш мумкинлиги аниқланди. Натижада энергетик тизимнинг экранлаш коэффициентини тахминан 10 мартагача камайтиришга эришилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бадер М.П. Электромагнитная совместимость. Учебник для вузов. - М.: Транспорт, 2002 г., 640 с.
2. Бедрицкий И.М. Использование компьютерных моделей для оценки электромагнитного влияния контактной сети на смежные линии // Научно-технической конференции “Энергосберегающие технологии на железнодорожном транспорте”, ТашИИТ, – Ташкент, 2017. – с.56-60.
3. Boltayev O.T. and Akhmedova F.A. 2021. Induced Voltage From Traction Networks and Methods of Reducing its Influence on Adjacent Communication Lines // International Journal on Integrated Education, Volume 4, Issue 4, – pp. 265-271.
4. Boltayev O.T., Bayanov I.N., Akhmedova F.A. Galvanic effects of the gravitational network and measures to protect against it. International journal of trends in computer science ISSN:2348-5205. Volume 2 Issue 1, – 2021. – pp. 3-11.
5. Amirov S.F., Boltayev O.T., Akhmedova F.A. Calculation of Magnetic Chains with Mobile Screens // International Journal of Advanced Research in

Science Engineering and Technology. India. - №6, Issue 5, May 2019 - pp. 9243-9245.

6. A. Sulton, B. Otabek, A. Firuza. New created mathematical models of movable screens and a scatter parameter converters // Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, Special Issue-02, 2020. pp. 122-126.

7. Болтаев О.Т., Ахмедова Ф.А., Нуриддинова Ш.Ф. Закономерности отказов и вопросы диагностики контактной сети // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. – 2020. – № 7 (76). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/9970>.

8. Boltayev O.T., Akhmedova F.A., Nurxonov B.Sh. Influences of a contact network on adjacent lines and differential equations of adjacent lines // Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), ISSN: 2776-0995. – 2022, Volume 3, Issue 5, – pp. 1-8, <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/5QZTM>.

9. Boltayev O.T., Akhmedova F.A., Nafasov N.O., “Expressions to determine the voltage generated in adjacent lines as a result of electric and magnetic field effects of the contact network and their normative values” // IEJRD International Multidisciplinary Journal, – 2022, vol. 7, Issue 2, – pp 1-6, Apr. 2022.